

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СУШКИ ВИНОГРАДА ПНЕВМОСУШИЛКОЙ

¹Искандаров Зафар Самандарович, ²Шокирхужаева Умида Зокировна

¹Доктор технических наук профессор

²Докторант Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955162>

Статья посвящена вопросу инновационного подхода сушки винограда в солнечно-радиационной сушилке пневматического типа. Раскрывается возможность использования двухслойной пневматической оболочки в качестве быстровозводимой сушильной установки для сельскохозяйственных продуктов, даётся общая монтажно - компоновочная схема сушилки, её солнечно-энергетический расчет и принцип работы. Вкратце характеризуется физико механические свойства материалов, из которых сделаны оболочки и сроки их эксплуатации.

Как известно одним из экономически оправданных способов сушки винограда и фруктов в нашей республике является использование гелиосушительных установок. Это обусловлено тем, что сезон созревания фруктов и винограда совпадает с периодом наибольшего поступления солнечной радиации [1]. Кроме того сушка винограда в гелиосушилках не подвергается запылению, загрязнению, действию росы, а также насекомых, где лучше сохраняются их питающие вещества, сахара, витамины и другие. Главным преимуществом гелиосушительных установок является использование дешевой солнечной энергии, преобладающей над конвективным теплообменом.

Однако к недостаткам таких установок следует отнести: зависимость от погодных условий, использование относительно больших крытых площадей требующих материально технических затрат, сложность обслуживания и применения, застекления сооружения. Удельная нагрузка на единицу перекрываемой поверхности сравнительно низкая.

Поэтому с целью уменьшения капитальных затрат на строительство гелиосушилок стационарного типа, увеличения срока эксплуатации и обеспечения транспортабельности нами предложено использование двухслойного воздухоопорного пневматического сооружения в качестве солнечной радиационной сушильной установки комбинированного типа.

Предлагаемая нами солнечной радиационной сушильной установка изображена на рис. 1-3 и представляет собой двухслойный пневматическое сооружение.

Пневматическая воздухоопорная сушильная установка для сельскохозяйственных продуктов

Это сооружение состоит из основной внутренней оболочки 1 и наружной свето-прозрачной оболочки 2. Между ними расположены рядами пневматической арки 3, образующие замкнутую полость 4. Внутренняя оболочка изготовлена из хлорсульфированного полиэтилена (хайпалона), армированного синтетическим материалом на основе СКБ, окрашенного в черный цвет, толщиной 0,6 мм и массой 690 г/м², а наружная оболочка - из политетрафтор-этилена (ПТФЭ) - тефлона, толщиной - 0,51 мм и массой 510 г/м² [2]

Механическая прочность хайпалона колеблется в широком диапазоне: по основе - на разрыв 40-12 кН/м и на раздир 200 - 450 кН; по уткуна 10-20% ниже.

Пневмосушилка оснащена входным тамбуром 6, вентилятором 7 с воздухораспределительным коллектором 7 с воздухораспределительным коллектором 18. Внутри её размещены многоярусные стеллажи 15, расположенные в несколько рядов, для подвеса гроздей винограда, под которыми размещены рукава 11 воздухораспределительного коллектора. Для удобства обслуживания предусмотрена стремянка 16.

Проектируемая пневматическая сушилка имеет в длину 18 м и диаметр 6 м, оснащена двумя вентиляторами Ц 4-70-И5, производительностью Л=6000 м³/ч и электрокалорифером ПГС-018 Б, мощностью Р=10 кВт.

Теплопоглощающая поверхность сушилки, включая полусферические части, составляет более 400 м². При хорошем солнечном дне на широте г. Ташкента за период солнечной инсоляции с 8⁰⁰ по 18⁰⁰ при удельной средней солнечности радиации $q = 920$ Вт/м² количества тепла, поступающее на поверхность сушилки, может составить $Q_c = 368000$ Вт